

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Fokussiert – Finanzen und Altersvorsorge

Version 1.0

Andreas Pfennig, Alexander Graf, Bernadette Menacher, Regine Rehaag

Wissenschaftliches Review: Frank Best, Julia Dubslaff

Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Christine Radomsky, Isabel Schmittknecht

(Informationen zu Scientists for Future, zum Projekt Zukunftsbilder sowie zur Rolle der Autor:innen und Organisationen befinden sich am Ende des Textes.)

2040 – Wir haben schon viel erreicht

Wir haben bereits viel in den ökologischen Umbau investiert. Das zahlt sich aus: Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln sich positiv. Eine Finanztransaktionssteuer macht bestimmte Spekulationen weniger attraktiv. Zum Beispiel das Wetten auf Gewinne und Verluste zwecks Kapitalvermehrung, also den Handel mit sogenannten Derivaten. Mit den erzielten Einnahmen werden beispielsweise Land- und Forstwirtschaft bezahlt, die für nachhaltig bewirtschaftete Felder, Moore und Wälder sorgen. 2040 gehören klimaschädliche Subventionen der Vergangenheit an. Umweltschädliche Produkte und Dienstleistungen haben nun ihren fairen Preis. Ein Teil der eingenommenen Gelder fließt in Maßnahmen für den Umweltschutz, ein anderer Teil kommt den Bürger:innen als finanzielle Entlastung zugute.

ERKLÄRUNG: Der Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft erfordert bis 2040 große Investitionen, beispielsweise in der Energiewirtschaft, der chemischen und der Automobilindustrie. Hinzu kommt, dass nachhaltige Landwirtschaft und Industrie der Gesellschaft erheblichen Mehraufwand abverlangen. Die Ökosystemleistungen der Landwirtschaft wie nachhaltiges Landwirtschaften, Aufforsten, Wiedervernässen von Mooren und das Anlegen und Pflegen von Brach- und Blühflächen wird den Land- und Forstwirtschaft:innen angemessen vergütet. Dies ist in den Facetten Produktion von Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen sowie Landnutzungswandel und Böden genauer beschrieben. Da diese Maßnahmen im Wesentlichen zu mehr Nachhaltigkeit führen, die landwirtschaftliche Produktivität aber nicht nennenswert erhöhen, müssen die damit verbundenen Mehrkosten von der Gesellschaft zusätzlich aufgebracht werden und können nicht beispielsweise auf Produktionssteigerungen umgelegt werden (1; 2). Die Finanzierung dieser Mehrkosten kann bei einem mäßigen Wirtschaftswachstum gelingen (3). Dazu trägt eine Finanztransaktionssteuer bei, die gleichzeitig bewirkt, dass Finanzblasen vermieden und reine Kapitalgewinne reduziert werden (4; 5; 6). Beides stabilisiert die Finanzmärkte.

Eine angemessene Bepreisung von Emissionen setzt zudem Anreize für ein umweltschonendes Verhalten der Bürger:innen und fördert Investitionen in umweltfreundliche Technologien, Produkte und Dienstleistungen (7; 8). Die Einnahmen können für Umweltschutzmaßnahmen verwendet und/oder an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Durch eine gleichmäßige Rückverteilung der Einnahmen an die Bevölkerung werden Haushalte mit niedrigem Einkommen entlastet.

Weiterhin werden durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen sowohl Umweltkosten vermieden als auch weitere Finanzmittel freigesetzt (7; 9).

OPTION/VARIANTE: Bemessungsgrenzen, oberhalb derer keine Sozialbeiträge vom Bruttoeinkommen abgeführt werden müssen, wurden abgeschafft. So wird einerseits eine auskömmliche Rente garantiert und andererseits bleiben die Beitragssätze für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung stabil. Die Abschaffung der Bemessungsgrenzen wurde durch zunehmend gesamtheitliche Sicht auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge ermöglicht (siehe Facette Rahmen und Grundannahmen).

Zitervorschlag:

Pfennig, A., Graf, A., Menacher, B., Rehaag, R. (2023) Finanzen und Altersvorsorge – Version [1.0], Zukunftsbild Fokussiert, DOI 10.5281/zenodo.8202424

FACETTENVERWEIS: „Produktion von Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen“ und „Landnutzungswandel und Böden“

FACETTENVERWEIS: „Rahmen und Grundannahmen“

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten

Die positiven Entwicklungen bei Finanzen und Altersvorsorge wurden durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Einführung einer Finanztransaktionssteuer,
- systematische Bepreisung von Emissionen,
- Abbau von Subventionen für umweltschädliche Produkte und Dienstleistungen.

OPTION/VARIANTE: Obere Bemessungsgrenzen bei Sozialbeiträgen wurden abgeschafft.

ERKLÄRUNG: Eine Bepreisung von Emissionen führt zu ehrlicheren Preisen, das heißt externe Kosten werden internalisiert, was die Energiewende beschleunigt. Der CO₂-Preis wird sinnvollerweise regelmäßig so angepasst, dass die Emissionen in einem geplanten Korridor verringert werden, wie es beispielsweise mit dem ETS (European Trading System) realisiert ist. In 2040 kann der CO₂-Preis dann beispielsweise bei 200 € pro Tonne CO₂ liegen. Der Preis von 200 € pro Tonne CO₂ in 2035 entspricht den erwarteten Entwicklungen, die zum Erreichen der Klimaziele führen (8; 10; 11). Dieser Betrag ist beispielhaft für die erwartete Größenordnung, denn ein genauer Wert lässt sich wissenschaftlich belastbar nicht vorhersagen.

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

***Projekt Zukunftsbilder:** Wissenschaftler:innen stellen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse und Studien dar, wie eine nachhaltige Welt aussehen könnte. Dieser Text beschreibt eine von über 40 Facetten des Lebens und Wirtschaftens in einem von vier Zukunftsbildern. Weitere Texte finden sich in der Zenodo-Community des Projekts 'Zukunftsbilder'. Neben einem Weiter-so-Bild (Titel: „Langsam“) werden drei verschiedene positive Zukünfte geschildert (Titel: „Groß“, „Fokussiert“ und „Graswurzel“), die soziale Ziele erreichen und planetare Grenzen (zum Beispiel die Pariser Klimaziele oder Biodiversitätsziele) einhalten. Unsere Texte sind keine formellen wissenschaftlichen Zukunftsszenarien, sondern Beschreibungen von möglichen Zukünften. Sie wurden gemeinsam von Wissenschaftler:innen und Menschen aus sozialen Bewegungen erarbeitet und von Wissenschaftler:innen begutachtet. Die Texte stellen die Sichtweise der Autor:innen dar und sind nicht innerhalb aller beteiligten Organisationen abgestimmt. Das Projekt dient dazu, eine neue, konstruktive Diskussion um unsere Zukunft mit möglichst vielen Menschen anzuregen. Mehr Informationen unter zukunftsbilder.net.*

Literatur

1. Malézieux, E., Lesur-Dumoulin, C., Ben-Ari, T., Langlais, C. & Makowski, D. Yield variability in organic versus conventional systems: A meta-analysis for horticultural systems. In *Book of Abstracts of the XV European Society for Agronomy Congress : Innovative Cropping and Farming Systems for High Quality Food Production Systems*, p. 52 (Agroscope, Geneva, 2018).
2. Mondelaers, K., Aertsens, J. & Van Huylenbroeck, G. A meta-analysis of the differences in environmental impacts between organic and conventional farming. *British Food Journal* **111**, 1098–1119 (2009).
3. Lange, S. & Strengmann-Kuhn, W. Wachstum, Postwachstum oder Degrowth? <https://www.youtube.com/watch?v=rIQAJjy2NpE> (2021).
4. BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Besteuerung von internationalen Finanztransaktionen. Tech. Rep., BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2023).
5. bpb Bundeszentrale für politische Bildung, L. Finanztransaktionssteuer. <https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/das-europalexikon/309411/finanztransaktionssteuer/> (2023).
6. Funke, M., Meyer, J., Trebesch, C. & ifw Institut für Weltwirtschaft Kiel. Der deutsch-französische Vorschlag zu einer EU-Finanztransaktionssteuer - Internationale Einordnung und Politikempfehlungen. *Kieler Beiträge zur Wirtschaftspolitik* **24** (2020).
7. Mattauch, L. *et al.* Antworten auf zentrale Fragen zur Einführung von CO₂-Preisen (Version 2.0) – Gestaltungsoptionen und ihre Auswirkungen für den schnellen Übergang in die klimafreundliche Gesellschaft. Tech. Rep. 3, Scientists for Future Germany (2020).
8. UBA Umweltbundesamt, Burger, A., Lünenbürger, B. & Kühleis, C. CO₂-Bepreisung in Deutschland - Ein Überblick über die Handlungsoptionen und ihre Vor- und Nachteile - UBA fact sheet. Tech. Rep., UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2019).
9. UBA Umweltbundesamt. Umweltschädliche Subventionen in Deutschland. Aktualisierte Ausgabe 2021 (UBA Texte — 143/2021). Tech. Rep. Texte — 143/2021, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2021).
10. BMU Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und nukleare Sicherheit & Schulze, S. Schulze: CO₂-Preis kann sozial gerecht gestaltet werden - BMU-Pressemitteilung (2019).
11. Edenhofer, O., Flachsland, C., Kalkuhl, M., Knopf, B. & Pahle, M. Optionen für eine CO₂-Preisreform - MCC-PIK-Expertise für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Gutachten / Stellungnahme, Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung / Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) gGmbH / Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V. (PIK) (2019).